

KO'K NO'XAT NAVLARINING O'SISHI, RIVOJLANISHI VA HOSILDORLIGI

G.B.Suyunova

doktorant, (Qar DTU),

gulhayobotirovna40@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17899241>

Annotatsiya: Qashqadaryo viloyatining qadimdan sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlari sharoitida ilkbor 60x30-1 va 60x25-1 sm. ekish sxemalarida gorox (ko'k no'xat) navlarining Osiyo-2001, K-295 va Vostok-55 navlarining o'sishi, rivojlanishi va urug'lik don hosili bo'yicha baholandi. Navlar bo'yicha bir tup poyada o'simlik bo'yi 232,5-232,5 santimetrni, poyalar 3-4 donani, yon shoxlar 18-22 donani, barglar 548,7-562,6 donani, palak vazni 551,6-564,6 grammni, qo'zoqlar soni 92,0-94,0 donani, don soni 4,0-6,6 dona, don hosili 40,5-75,2 grammni, 60x30-1 va 60x25-1 santimetr sxemada ekib yetishtirilganda o'rganilgan gorox (ko'k no'xat) navlarining Osiyo-2001, K-295 va Vostok-55 navlari bo'yicha gektarida 2,1-3,8 tonnadan urug'lik don hosili yetishtirishni ta'minladi.

Tayanch so'zlar: dukkakli ekin, ekish sxemasi, ekish muddati, o'sishi, rivojlanish, o'suv davri, gorox (ko'k no'xat) navlari, barg sathi, morfologik va mahsuldorlik ko'rsatkichlari, urug'lik don hosili.

Аннотация. В условиях типичных серозёмов Кашкадарьинской области, орошаемых с древних времён, впервые были оценены рост, развитие и урожайность семенного зерна сортов гороха (зелёного гороха) Осие-2001, К-295 и Восток-55 при схемах посадки 60×30-1 и 60×25-1 см. по сортам высота одного растения составляла 232,5–232,5 см, количество стеблей - 3–4 шт., количество боковых побегов - 18–22 шт., количество листьев - 548,7–562,6 шт., масса створок - 551,6–564,6 г, количество стручков - 92,0–94,0 шт., количество зёрен в стручке - 4,0–6,6 шт., урожайность зерна с одного растения - 40,5–75,2 г. При посеве по схемам 60×30-1 и 60×25-1 см, изучаемые сорта гороха (зелёного гороха) Осие-2001, К-295 и Восток-55 обеспечили получение урожая семенного зерна в пределах 2,1–3,8 т/га.

Ключевые слова: бобовые культуры, схема посева, сроки посева, рост, развитие, вегетационный период, сорта гороха (зелёного гороха), листовая поверхность, морфологические и продуктивные показатели, урожайность семенного зерна.

Abstract. Under the conditions of typical irrigated sierozem soils of the Kashkadarya region, which have been irrigated since ancient times, the growth, development, and seed grain yield of pea (green pea) varieties Osiyo-2001, K-295, and Vostok-55 were evaluated for the first time using planting schemes of 60×30-1 and 60×25-1 cm. for the varieties, the plant height per stem was 232.5–232.5 cm, the number of stems was 3–4, the number of lateral branches was 18–22, the number of leaves was 548.7–562.6, the mass of pods was 551.6–564.6 grams, the number of pods was 92.0–94.0, the number of seeds per pod was 4.0–6.6, and the seed yield per plant was 40.5–75.2 grams. When sown according to the 60×30-1 and 60×25-1 cm planting schemes, the studied pea (green pea) varieties Osiyo-2001, K-295, and Vostok-55 provided a seed grain yield ranging from 2.1 to 3.8 tons per hectare.

Keywords: leguminous crops, planting scheme, sowing dates, growth, development, vegetation period, varieties of pea (green pea), leaf area, morphological and productivity indicators, seed grain yield.

Kirish

Dunyoda oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabning ortishida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlaydigan, tuproq unumdorlik xossalarini yaxshilaydigan, qishloq xo'jalik ekinlari hosildorligi, chorvachilik mahsulotlari salmog'i va mahsulot sifatini oshirishda almashlab ekish tizimida siderat dukkakli don ekinlardan (asosiy, qoplama, oraliq ekinlar, yem-xashak sifatida) foydalanishda turli tuproq-iqlim sharoitlariga mos siderat dukkakli don ekinlar turini aniqlash, yuqori va sifatli urug'lik hosiliga erishish, uni yashil o'g'it qilib qo'llash agrotexnikasini muntazam takomillashtirishni taqozo etmoqda. Shuning uchun siderat dukkakli don ekinlarni ekish muddatlari, usullari va sxemalarini sifatli urug'lik hosiliga erishish, tuproq unumdorligini yaxshilash va oshirish, siderat dukkakli don ekinlardan foydalanishning samarali amaliyotini joriy etish kabi ustuvor yo'nalishlarida tadqiqotlar olib borish dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

Respublikamizda siderat dukkakli ekinlarning g'o'za, donli va boshqa ekinlar ekilgan paykal tuproq unumdorligi, o'simlikning o'sishi, rivojlanishi, kasallanishi va hosildorligiga ta'siri [1, 2, 3, 4.], kartoshkachilikda esa [5, 6, 7, 10,11,12,13,14.] tadqiq etilgan.

Tadqiqot maqsadi. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlari sharoitida dukkakli don ekinlari navlaridan siderat ekin sifatida va urug'lik uchun yetishtirishda sifatli urug'lik hosili olishni ta'minlaydigan yetishtirish agrotexnikasini takomillashtirishni ilmiy asoslashdan iborat.

Tadqiqotning obyekti sifatida qadimdan sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlari, kuzgi gorox (ko'k no'xat)ning Osiyo-2001, Vostok-55 va Ispaniyadan keltirilgan K-295 navlari olingan.

Dissertatsiya mavzusi bo'yicha Ilmiy ishning 2-yilgi dala tajribalarini o'tkazganimda, Qashqadaryo viloyati, Yakkabog' tumanida siderat dukkakli don ekinlarining navlarini urug'lik uchun yetishtirishda qimmatli xo'jalik ko'rsatkichlariga maqbul ekish muddatlari, usullari va sxemalarda ko'chat qalinligi, mahsuldorligi, hosildorligi va urug'lik sifatiga ta'sirini o'rganish bo'yicha tajribalar qo'yildi. Xashaki no'xatning Gorox (ko'k no'xat)ning Risum sativum. L turi, ikkita kenja turlarga ekma (ssp. sativum. L) va dala ko'k no'xatiga (ssp.arvense.L) bo'linadi. Kuzgi va bahorgi muddatlarda ekish oldi tuproq namunalari variantlar kesimida olindi va laboratoriya tahlillari o'tkazildi.

Kuzgi muddatda: Umumqabul qilingan tavsiyalar asosida 1, 11 va 21 oktabr kunlari xashaki no'xatning gorox (ko'k no'xat) Vostok-55, Osiyo-2001 va K-295 navlari 3 ta variant va 4 takrorlarda quyidagi ekish usullari: sochma va qatorlab, 60x30; 45x20; 45x25 sm sxemalarda 6-7 sm chuqurlikda ekish amalga oshirildi. Ekish oldi tuproq namunalari variantlar kesimida olindi va laboratoriya tahlillari o'tkazildi.

Bahorgi muddatda: Qashqadaryo viloyati, Yakkabog' tumanida 2025-yil 7-fevral kuni, shuningdek Qamashi tumanida 14-fevral kunida xashaki no'xatning gorox (ko'k no'xat) Vostok-55, Osiyo 2001 va K-295 navlari 3 ta variant va 3 takrorlarda quyidagi ekish usullari: sochma va qatorlab, 60x30; 45x20; 45x25 sm sxemalarda 6-7 sm chuqurlikda, xashaki no'xatning Vostok-55 navi ikki ekish muddatlarida ham gektariga 90-120 kg, Osiyo 2001 va K-295 navlari 80-100 kg meyyorlarda ekish amalga oshirildi. Ekish sxemasiga ko'ra ekish meyyorlari farqlandi.

2025-yil 7-fevral kunida Kuzgi muddatda xashaki ko'k no'xatida biometrik o'lchovlar amalga oshirilganda, usimlik bo'yi Vostok-55 9-sm, 16-sm, 45-sm,

Osiyo-2001, 10-sm, 18-sm, 49-sm, K-295, 8-sm, 14-sm 41-smni tashkil etdi, barglar soni Vostok-55 48-ta, 86-ta, 114-ta, Osiyo-2001, 59-ta, 98-ta, 152-ta, K-295, 42-ta, 78-ta, 118-ta. Usimlik bo'yi ildiz bilan ulchanganda, Vostok-55, 20-sm, 30-sm, 74-sm, Osiyo-2001, 24-sm, 36-sm, 86-sm, K-295, 18-sm, 28-sm, 68-sm, ildizning o'zunligi, Vostok-55 8-sm, 11-sm, 18-sm. Osiyo-2001 10-sm, 14-sm, 22-sm. K-295 6-sm, 9-sm, 16-smni tashkil etdi.

2025-yil, 20-mart kunida Bahorgi muddatlarda xashaki ko'k no'xatning biometrik o'lchovlari olib borilganda, O'simlik bo'yi o'lchanganda Vostok-55 7-sm, Osiyo-2001 9-sm, K-295 10-sm, unib chiqish 100 foiz.

Kuzgi muddatdagi xashaki ko'k no'xatning o'simlik bo'yi o'lchanganda Vostok-55 65-sm, Osiyo-2001 72-sm, K-295 72-smni tashkil etdi. Poyalar soni Vostok-55 4-ta, Osiyo-2001 5-ta, K-295 6-tani tashkil etdi. Yon shoxlar soni Vostok-55 7-ta, Osiyo-2001 8-ta, K-295 10-ta, gullash 10 foizni tashkil etdi.

Barg yuzasi-A.A.Nichiporovich (O putyax povыsheniya produktivnosti fotosinteza rasteniy v posevax. V kn. fotosintez i voprosa produktivnosti rasteniy usulida 5 tadan o'simliklarda aniqlandi. Buning uchun har bir ko'rinishdan 20 ta doira shaklidagi barg namunalarining ho'l massasi aniqlandi. Barg yuzasi quyidagi formula bo'yicha aniqlandi:

$$L_1 = V_1 \times L_2 / V_2 (sm^2).$$

Bu yerda: L_1 - 1 ta o'simlikning barg yuzasi, sm^2 .

V_1 - 1 ta o'simlikning barg massasi, g .

L_2 - 20 ta doirachaning yuzasi, sm^2 .

V_2 - 20 ta doirachaning massasi, g .

Baxorgi muddatda xashaki ko'k no'xatning barg satxi aniqlanganda Vostok-55 4,8, osiyo-2001 5,6, K-295 6,8 ni tashkil etdi. Kuzgi muddatda xashaki ko'k no'xatning barg satxi aniqlanganda Vostok-55 14,6, Osiyo-2001 15,4, K-295 16,6 ni tashkil etdi.

Qashqadaryo viloyati agrokimyo va tuproqshunoslik markaziy laboratoriyasining tahlil xulosasi

No	Namuna	R ₂ O ₅ mg/kg	Darajasi	K ₂ O mg/kg	Darajasi	Gumu s %	Daraja si	pH	Darajasi
1	Namuna	7	Juda past	190	Past	1,8	Yuqori	5,7	Kuchsiz kislotali
2	Namuna	8	Juda past	192	Past	1,3	O'rta	6	Kuchsiz kislotali
3	Namuna	7	Juda past	170	Past	1	Past	6,5	Kuchsiz kislotali
4	Namuna	7	Juda past	174	Past	1,4	O'rta	5,9	Kuchsiz kislotali

5	Namuna	6	Juda past	156	Past	1,5	O'rta	5,8	Kuchsiz kislotali
6	Namuna	15	Juda past	158	Past	1,2	Past	5,5	Kuchsiz kislotali

Tahlil natijalariga ko'ra fosfor juda past, kaliy past, gumus past, o'rta va yuqori pH kuchsiz kislotali ekanligi aniqlandi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Орипов Р.О. Фитосанитарное и биоэнергетическое значение промежуточных культур. - Т.: - 1988.- С.50.
2. USMANOV, N. N. (2021). INFLUENCE OF VARIOUS SIDERATE CROPS ON ELEMENTS OF SOIL FERTILITY AND YIELD OF POTATO VARIETIES. *THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Uchrediteli: Teoreticheskaya i prikladnaya nauka*, (9), 279-285.
3. Nurmanovich, Usmanov Nosir; Abdivokhidovich, Ibragimov Zokxid; Jurakulovna, Jumayeva Gulrukh; Xalilovna, KHakimova Muabara; Buriyech, Jabborov Farruh. Biomass And Seed Yield Of Autumn Siderate Crops, Importance Of Siderate In Potato Farming. [Journal of Advanced Zoology, 2024, Vol 45, Issue 6, p-28.](#)
4. Usmonov, N. N., & Ostonakulov, T. Э. (2021). VLIYANIE LETNIX SIDERATNYX KULTUR NA PLODORODIYA POChVЫ, UROJAY I KACHESTVO KARTOFELYa. *Theoretical & Applied Science*, (7), 77-82.
5. Usmanov, N. N. (2021). The influence of green manure crops on the growth, development, yield, and seed quality of potato varieties. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 10(102), 743-750.
6. Usmanov N.N. Kartoshkachilikda siderat ekinlardan foydalanishning ilmiy asoslari/ Monografiya, Qarshi, 2023/10, 129-b.
7. Usmanov N.N. Use of green manure in growing potato varieties/ *European Journal of*

Agricultural and Rural Education (EJARE) Available Online at: <https://www.scholarzest.com>
Vol. 4 No.12, December 2023. p.1-6.

8. Методика исследований по культуре картофеля. - М.: - ВНИИКХ. - 1967. - С.204.
9. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. - М.: "Агропромиздат". - 1985. - С.351.
10. Neubauer C, Heitmann B, Müller C. [Biofumigation potential of Brassicaceae cultivars to Verticillium dahliae// Eur J Plant Pathol. – 2014. -140: 341-352.](#)
11. Усманов Н.Н. Остонокулов Т.Э, Ҳакимова М.Х. Картошкачиликда қўлланиладиган сидерат экинларнинг ўсиши ва биомасса ҳосилдорлиги/ Инновацион технологиялар, 2021, 1 (41), 81-84 б.
12. Larkin RP. Green manures and plant disease management. CAB Reviews: Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources// CAB Reviews. - 2013. 8-037: p. 1-10.
13. A Płaza, B Gąsiorowska, A Makarewicz. [The yielding of potato fertilized with undersown crops in integrated and organic production system/ /Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 2013, No. No.267, 71-78 ref.13](#)
<https://www.cabigitallibrary.org/doi/full/10.5555/20133289118>
14. X.Yang and others. Performance of Different Varieties of Spring Field Pea (*Pisum sativum* L.) under Irrigated and Rainfed Environments in North China/
15. Submission received: 10 May 2022 / Revised: 9 June 2022 / Accepted: 21 June 2022 / Published: 23 June 2022 *Agronomy* 2022, 12(7), 1498; <https://doi.org/10.3390/agronomy12071498>